

ЕРГА ОИД МУНОСАБАТЛАР, НОҚОНУНИЙ ҚУРИЛМАЛАРНИ БУЗИШ, ЕРНИ ЗАХИРАГА ҚАЙТАРИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИ КЎРИЛИШИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Умарова Барно Акбутаевна,

Ўзбекистон Республика Бош прокуратураси
бошқарма бошлиғи, юридик фанлари номзоди
E-mail: shodiyor-14@mail.ru

Аннотация: Мақолада муаллиф ҳозирги кунда мамлакатимизда долзарб муаммолардан бири бўлиб турган ерга оид муносабатлар, ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаш оқибатлари, ноқонуний қурилмаларни бузидриш ва ерларни давлат захира фондига қайтаришда амалиётдаги муаммолар, ушбу тоифадаги ишларнинг фуқаролик судларида кўрилишида йўл қўйилган камчиликлар, бу соҳада давлат манфаатини ҳимоя қилишда прокурор мақомини мустаҳкамлаш, ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишни ташкил этиш соҳасида ваколатли давлат органлари, ноқонуний қурилмаларни буздириш билан боғлиқ ижро ҳужжатлари аҳволи илмий амалий жиҳатдан таҳлил этилиб, бунда олимларнинг фикрлари, хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилган ҳолда асосланган таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: ер, ер участкалари, ноқонуний қурилмалар, ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаш, ерларни захирага қайтариш, прокурор, прокуратура органлари, мажбурий ижро бюроси, фуқаролик процессуал кодекси, давлат манфаатлари.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ўз маърузаларида “... биз бундан буён ҳам қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ислохотларни чуқурлаштиришга, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишга, илғор технологияларни жорий этишга асосий эътиборни қаратамиз.” – дея ўз

маърузаларида алоҳи таъкидлаган эдилар.[1] Дарҳақиқат ҳар бир даврда ер билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар долзарб бўлиб келган. Аҳоли сони кўпайган сари, улар томонидан ерларни ўзлаштириш кенгайиб бораверади. Шу сабабли ҳам умуммиллий бойлик ҳисобланган ердан фойдаланишда қонун талабларига қатъий риоя қилинишини таъминлаш талаб этилади.

Сўнгги йилларда республикада ер участкаларидан оқилона ва мақсадли фойдаланилишини таъминлаш, уларни муҳофаза қилиш, янги ерларни ўзлаштириш ҳамда қайта муомалага киритиш борасида тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Бирок, ҳудудларда ер қонунчилигига риоя қилмаслик, ер участкаларидан мақсадсиз ва самарасиз фойдаланиш, жумладан ноқонуний қурилмалар қуриш, шунингдек, ерларни ўзбошимчалик билан эгаллаш ҳолатлари учраётганлиги бу борада рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш орқали ягона назорат тизимини жорий этиш ҳамда ваколатли идоралар ўртасида ҳамкорликни янада кучайтиришни тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 февраль кунги “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-138-сонли Қарорига [2] кўра, ер участкаларидан самарали фойдаланиш тизимини йўлга қўйиш, ерлар, айниқса, қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар талон-торож қилинишининг олдини олиш, мазкур жараёнларга ахборот технологияларини кенг жорий қилиш орқали соҳада рақамлаштириш жараёнларини жадаллаштириш мақсадида прокуратура органлари зиммасига қуйидаги вазифалар юклатилган:

-ер участкаларини ажратиш, янги ерларни ўзлаштириш ҳамда қишлоқ хўжалиги муомаласига киритиш билан боғлиқ республика ва маҳаллий дастурларда белгиланган тадбирларнинг ўз вақтида ва тўлиқ ижро этилиши юзасидан мунтазам назорат ўрнатиш;

-қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ва мўлжалланмаган ер участкаларини ажратишда Ер кодексида белгиланган талабларга риоя қилинишини таъминлаш юзасидан доимий назоратни амалга ошириш;

-маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорларини ишлаб чиқиш, келишиш ва рўйхатдан ўтказишнинг ягона электрон – “E-qaror” тизимини доимий равишда мониторинг қилиш ҳамда қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган қарорларга нисбатан таъсир чораларини кўриб бориш;

-ер участкаларини ўзбошимчалик билан эгаллаш ва улардан ноқонуний фойдаланиш ҳолатларини барвақт аниқлаш ҳамда ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан жазонинг муқаррарлиги таъминланиши устидан қатъий прокурор назоратини ўрнатиш;

-ер тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши аҳволини мунтазам ўрганиб бориш, соҳада ҳуқуқни қўллашнинг ягона амалиётини шакллантириш;

-илғор хорижий тажриба асосида ердан оқилона фойдаланиш бўйича таклифлар тайёрлаш;

-қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва озиқ-овқат таъминоти жамғармаси маблағлари, шунингдек, соҳага йўналтирилаётган тегишли бюджетдан ташқари маблағлар, халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари маблағларининг мақсадли сарфланишини ўрганиб бориш юклатилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 68-моддасида “Ер, ерости бойликлари, ўсимлик ва ҳайвонот дунёси ҳамда бошқа табиий ресурслар умуммиллий бойликдир, улардан оқилона фойдаланиш зарур ва улар давлат муҳофазасидадир.

Ер қонунда назарда тутилган ҳамда ундан оқилона фойдаланишни ва уни умуммиллий бойлик сифатида муҳофаза қилишни таъминловчи шартлар асосида ва тартибда хусусий мулк бўлиши мумкин.”[3]

Ёки, Ўзбекистон Республикаси Ер Кодексининг 1-моддаси талабига кўра, ер умуммиллий бойликдир, ундан оқилона фойдаланиш лозим ва у давлат томонидан муҳофаза этилади. [4]

Ўзбекистон Республикасида ер давлат томонидан муҳофаза қилинар экан, давлат манфаатларини ҳимоя қилиш, унинг манфаатларига хизмат қилиш ҳар бир фуқаронинг бурчи ҳисобланади.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунининг 2-моддасида “Ўзбекистон Республикаси прокуратура органларининг асосий вазифалари қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийликни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини, жамият ва давлатнинг қонун билан қўриқланадиган манфаатларини, Ўзбекистон Республикаси конституциявий тузумини ҳимоя қилиш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактика қилишдан иборат”. [5] Бундан кўринадики, прокурорлар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида давлат муҳофазасида бўлган ерларни ҳимоя қилади, давлатнинг ер билан боғлиқ манфаатларини қўриқлайди.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг (кейинги ўринларда ФПК) 50-моддасида “Прокурор фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ёки прокурорнинг даъво аризаси (аризаси) асосида қўзғатилган ишлардагина иштирок этиши мумкин. Прокурор бошқа шахсларнинг аризалари билан қўзғатилган ишнинг муҳокамасида ўз ташаббуси билан иштирок этиши мумкин эмас”. [6] Бундан кўринадики, прокурор фақат ўзи киритган даъво аризалар (аризалар) кўрилишида ҳамда фақат қонунда назарда тутилган ишлардагина фуқаролик суд ишларини юритишда иштирок эта олади.

Шунингдек, 2023 йил 25 декабрда қабул қилинган ва 2024 йил 1 январдан кучга кирган Ўзбекистон Республикаси ФПКга [6] киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларга кўра, “Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори

ва унинг ўринбосарлари, вилоят прокурори, унга тенглаштирилган прокурор ва уларнинг ўринбосарлари, туман, шаҳар прокурорлари ва уларга тенглаштирилган прокурорлар мазкур Кодекснинг 403-моддасида [6] кўрсатилган **шахсларнинг мурожаатлари мавжуд бўлган тақдирда** ёки прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича кассация протести келтириш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун тегишли суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли”(ФПКнинг 407¹-моддаси[6]). Шунингдек, “Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарлари, вилоят прокурори, унга тенглаштирилган прокурор ва унинг ўринбосарлари мазкур Кодекс 419⁴-моддасида кўрсатилган **шахсларнинг мурожаатлари мавжуд бўлган тақдирда** ёки прокурор иштирокида кўрилган ишлар бўйича тафтиш тартибида протест келтириш тўғрисидаги масалани ҳал этиш учун тегишли суддан ўз ваколатлари доирасида ишни талаб қилиб олишга ҳақли”. [6]

Мазкур қонун нормаси талабига кўра, прокурор тарафларнинг мурожаати мавжуд бўлсагина ишни чақириб ўргана олади. Агар давлат манфаатларида кўрилган ишлар юзасидан шикоят келиб тушмаганда, масалан давлат захирасидаги ерларни ноқонуний эгаллаб олганлиги билан боғлиқ ишларда суд қароридан норози бўлиб тарафлардан ким мурожаат қилиши мумкин, деган асосли савол пайдо булади.

Бизнинг фикримизча, бундай ҳолларда давлат манфаатларига дахлдор ишларда прокурор иштироки мажбурийлиги масаласини қайта кўриб чиқиш, бундай тоифадаги ишларни кўришда қонунчиликдаги бўшлиқларни тўлдириш, бу борада чет эл тажрибасини ҳамда давлат манфаатларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ миллий қонунчилигимиз тарихини ўрганиш давр тақозосидир.

Чунки бу ерда прокурор мамлакат Конституциясида белгиланганидек, қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратни амалга ошира олмайди.

Худди шу тоифадаги қонунчилик тажрибаси кўшни давлатлардан Қозоғистон Республикаси Конституциясининг VII-бўлим 83-моддасида “Прокуратура давлат номидан қонунда белгиланган доира ва шаклда Қозоғистон Республикаси ҳудудида қонун устуворлигига риоя этилиши устидан юқори назоратни амалга оширади, судда давлат манфаатларини ҳимоя қилади ва давлат номидан жиноий таъқибни амалга оширади,” дейилган. [7]

Шу каби, прокурор назоратининг мақсадлари қуйидагилардан иборатлиги белгиланган:

-фуқароларнинг, давлатнинг, юридик шахсларнинг конституциявий ва қонун билан қўриқланадиган бошқа ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш;

-одил судловни амалга ошириш тамойилларига қатъий риоя қилиш;

-ҳуқуқбузарликларни, уларга ёрдам берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни, шунингдек уларнинг оқибатларини аниқлаш ва бартараф этиш;

-ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш.

Беларусия Республикаси фуқаролик процессуал кодексининг 81-моддасида “Прокурор, агар давлат манфаатлари талаб қилса, ишнинг исталган босқичида, шунингдек фуқароларнинг ҳуқуқ ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида аралашувга ҳақли”, дейилган.[8]

Бу ўринда Беларусия Республикасининг фуқаролик процессуал кодекси моддаларида давлат манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида айнан биз илгари сураётган таклифлар мавжудлигини ҳамда ҳозирги даврда бу каби ўзгартириш ва қўшимчаларни фуқаролик процессуал қонунчилигимизга киритиш долзарб вазифалардан бири эканлигини, давлат манфаатларини прокурор доимий равишда ҳимоя қилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Бу борада ҳуқуқшунос олимлар ўзларининг турли хил ёндашувларини баён қилади. Хусусан, Ш.Ш.Шорахметовнинг фикрича, прокурор фуқаролик

жараёнида қонунчиликка риоя қилиниши юзасидан ва одил судловни амалга оширишда судга кўмаклашиш мақсадида бир қатор процессуал ҳуқуқлардан фойдаланади. Прокурор қандай процессуал ҳуқуқларга эга бўлиши, унинг жараёнда иштирок этиш шаклига қараб белгиланади, яъни ўз ташаббуси билан ариза берса, ўз талабларини исботлашга мажбур ва даъвогар тарафнинг бир қатор процессуал ҳуқуқларидан фойдаланади. Прокурор ишда қандай шаклда иштирок қилса ҳам, у ҳамма вақт суд фаолиятини эмас, балки судда қонуннинг бажарилишини назорат қилади ва одил судловни амалга оширишда кўмаклашувчи шахс бўлиб қолаверади.[9]

В.Н.Шегловнинг ёзишича, “прокурор томонидан даъво кўзғатиш ва уни жараённинг исталган босқичида ишга кириш учун асос давлат ва жамият манфаатларини ёки фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан ҳимояланган манфаатларини ҳимоя қилиш зарурати ҳисобланади. Бироқ, фақат прокуратуранинг мақсад ва вазифалари фуқаролик процессига кириш учун асос бўла олмайди”.[10]

М.В.Гадиятова таъкидлаганидек, “прокурорнинг жараёнда иштирок этишидан кўзланган мақсади унинг иштироки учун асос бўлиши мумкин эмас, чунки биринчидан, прокурорнинг процессда иштирок этишининг асоси прокурорнинг протуратура олдига қўйган мақсадларига эришиш учун ишда иштирок этишга бўлган хоҳиш-иродаси билангина эмас, балки унинг қонун ҳужжатларида назарда тутилган процессда иштирок этиши ҳолатлари, иккинчидан, ишда иштирок этишнинг мақсада ҳисобланади. Мақсад фуқаролик процессида прокурорнинг иштирок этиши зарурлиги тўғрисида қарор қабул қилиш учун фактик ҳолатлар баҳоланадиган мезон бўлиб хизмат қилади. Қонунда мустаҳкамланган мақсад прокурорнинг фуқаролик процессида иштирок этиши учун асослар мазмунига уларнинг ажралмас таркибий қисми сифатида киритилган, лекин бу асосларни алмаштирмайди ёки алмаштиролмайди”.[11]

Республика Бош прокуратураси томонидан 2023 йил якунлари бўйича ерларнинг ноқонуний эгалланиши, ўзбошимчалик билан қурилган бино ва иншоотларни буздириш, бу тоифадаги фуқаролик суд ишларини кўрилишида қонунбузилишлар юзасидан умумлаштириш ўтказилди. [12] Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, 2023 йилда фуқаролик ишлари бўйича судларга жами 5094 та ўзбошимчалик билан қурилган бино ва иншоотларни буздиришга доир даъво аризалар берилган бўлиб, шундан 168 таси прокуратура, 758 таси маҳаллий ҳокимликлар, 3535 таси Кадастр агентлиги, 204 таси қурилиш ва 459 таси бошқа ташкилотлар томонидан киритилган даъволарни ташкил этган.

Уларнинг 3582 таси қаноатлантирилган, 277 таси рад этилган, 1127 таси кўрмасдан қолдирилган, 92 таси иш юритишдан тугатилган ва 16 та аризани қабул қилиш рад этилган.

Бунда прокурорлар ФПКнинг 50-моддаси[6] талабига кўра, фақат ўзларининг киритган аризалари судларда кўрилиш жараёнида иштирок этади ҳолос. Бошқа ваколатли органларнинг бу тоифадаги аризаларини кўришда иштирок этмайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 05 июлдаги 467-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбошимчалик билан қурилган иморатни аниқлаш ҳамда бартараф этиш (бузиб ташлаш)ни ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 4,5-бандларига кўра, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, туманлар (шаҳарлар) ҳокимликлари, Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги ҳамда унинг ҳудудий бошқарма ва бўлимлари; Қурилиш вазирлиги ҳамда унинг ҳудудий органлари; Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси ҳамда унинг ҳудудий органлари; Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос агентлиги ва унинг ҳудудий бошқармалари ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этишни ташкил этиш соҳасида ваколатли давлат органлари

хисобланади ва улар ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни мустақил равишда ёки бошқа органлар билан биргаликда аниқлаб боради ва бартараф этиш чорасини кўради, - дейилган. [13]

Бундан кўринадики, ваколатли давлат органлари ўз ваколатлари доирасида фуқаролик судларга ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни бузиш тўғрисида ариза (даъво ариза)лар киритади.

ФПКнинг 169-моддасига кўра[6], келишув битими қонунчиликка зид ёки учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига дахлдор бўлиши мумкин эмас. Қонунга зид равишда эгалланган давлат ер майдонларидаги ноқонуний қурилмаларни буздириш талаби бўйича давлат ташкилотлари келишув тузишга ваколати бўлмасада, давлат манфаатларига зид равишда ўзбошимчалик билан қурилган қурилмани бузиш тўғрисидаги даъво аризалари бўйича жавобгарлар билан келишув битими тузганлиги ҳолатлари аниқланган.

Биргина, Фарғона вилоятининг ўзида ўтган йилда фуқароларнинг ҳаётига, соғлигига жиддий зиён етказадиган муҳофаза зоналарида ўзбошимчалик билан қурилган қурилмаларни буздириш ҳақидаги 26 та даъво аризалари бўйича келишув битими тузилишига йўл қўйилган.

Шунингдек, ФПК 122-моддасига кўра[6], ишни ўзининг иштирокисиз муҳокама қилишни илтимос қилмаган даъвогар иккинчи чақирув бўйича ҳам узрли сабабларсиз судга келмаса, суд аризани кўрмасдан қолдирилиши учун асос бўлади.

Таҳлилларга кўра, ваколатли органлар томонидан бу борадаги ишлар тизимли ташкил этилмаганлиги оқибатида ўзбошимчалик билқан қурилган қурилмани бузиш ва ерни қайтариш ҳақидаги суд ҳужжатлари бўйича Мажбурий ижро бюросининг (кейинги ўринларда МИБ) ҳудудий органларидаги жами 1654 та ноқонуний қурилмаларни буздириш билан боғлиқ ижро ҳужжатларини умуман ижро қилиш имкони йўқлиги аниқланган.

Айнан маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан ўзбошимчалик билан эгалланган ерларда ноқонуний қурилишлар ўз вақтида аниқланмаганлиги ва қурилиш давом эттирилиши оқибатида МИБ органларининг суд қарорларига тушунтириш бериш ҳақидаги муурожаатларининг 6 таси судлар томонидан рад қилинган.

Шунингдек, ваколатли органлар, асосан кадастр хизмати органлари ҳамда маҳаллий ҳокимиятлар томонидан ноқонуний қурилишни буздириш ҳақидаги суд қарорлари ижро этилмаслиги учун асоссиз равишда МИБ органларидан қайтариб олинган ва натижада ноқонуний қурилмалар бузилмай қолишига сабаб бўлган.

ФПКнинг 448-моддаси 4-қисмига кўра[6], ижро варақаси ундирувчига берилади ёки суд ҳужжати қонуний кучга киргандан сўнг беш кун ичида ундирувчининг илтимосномасига кўра давлат ижрочисига ижро этиш учун юборилиши белгиланган бўлиб, ушбу тоифадаги суд қарорларини даъвогар сифатида ваколатли органлар томонидан мажбурий ижро органларига юбориш чораси кўрилмаганлиги ҳамда ўзининг даъво аризаси тақдири билан қизиқиб ҳам кўрмаганлиги оқибатида суд қарорлари ижрога қаратилмасдан қолган.

Таҳлил натижаларига кўра, судлар томонидан кўрмасдан қолдирилган 442 та (39,2 га.) даъво аризалари судга ишни қайта кўриб чиқиш учун, 174 та (16,3 га) ижро варақалари ижро ҳаракатларини амалга ошириш учун МИБ органларига қайта топширилиб, ўзбошимчалик билан эгалланган 81,4 га. ер майдонлари давлат захирасига қайтарилган. [12]

Ерлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишда вазирликлар ҳамда идораларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш, ерлардан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш устидан давлат назоратини ташкил этиш, ҳар бир ваколатли органнинг ҳудудий органи ўзининг чора-тадбирлар режасига мувофиқ ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни мустақил равишда ёки

бошқа органлар билан биргаликда аниқлаб бориш аҳволини ўрганиб, иқтисодиётдаги ва ижтимоий соҳадаги муаммоларни ҳар томонлама таҳлил қилиш, ўзбошимчалик билан ер майдонларини эгаллаб, ноқонуний қурилишлар амалга оширилишини олдини олиш борасида комплекс таклифлар ишлаб чиқиш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 05 июлдаги 467-сонли қарори билан тасдиқланган “Ўзбошимчалик билан қурилган иморатни аниқлаш ҳамда бартараф этиш (буздириб ташлаш)ни ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Низомни қайта кўриб чиқиш ва янада такомиллаштириш лозим бўлади.

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш лозимки, фуқаролик судларида ерларнинг ноқонуний эгалланиши, ўзбошимчалик билан қурилган бино ва иншоотларни буздириш билан боғлиқ фуқаролик ишлари кўрилишида прокурор иштироки этиши ҳақида қатъий қонун талабини киритиш лозим деб ҳисоблаймиз. Бунинг асосий омилларидан бири сифатида бу тоифадаги ишлар давлат ерларининг муҳофаза қилиниши ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигини олдини олиш билан бевосита боғлиқлигидир. Бугунги кунда Ўзбекистонда ер билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатларда йўл қўйилаётган қонунбузилиш ҳолатлари, ердан фойдаланишда йўл қўйилган ҳуқуқий оқибатларни фуқаролик судлари орқали ҳал этилишида прокурор давлат манфаатини ҳимоя қилувчи шахс сифатида суд процессида қатнашиши орқали Асосий қонунда белгиланган вазифаларини бажаришига шароит яратилади.

Шунингдек, бу тоифадаги ишларда прокурор иштирокини белгилаш эса фуқаролик процессуал қонунчилигининг бир қатор нормаларини такомиллаштиришни, бевосита ФПКнинг 419⁴- моддасини ҳам қайта кўриб чиқишни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган маросимдаги маърузаси / <https://president.uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21 февраль кунги “Ер участкаларидан фойдаланишда давлат назорати самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-138-сонли Қарори / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.02.2022й., 07/22/138/0153-сон. “Ўзбекистон”. Тошкент. 2023 й., 26-Б.
3. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси., 09/11/2023 й., 03/23/876/0839-сон
4. Ўзбекистон Республикаси Ер Кодекси / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси., 19.02.2024й., 03/24/909/0133-сон.
5. Ўзбекистон Республикаси “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси., 26.12.2023й., 03/23/887/0972-сон.
6. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси., 26.12.2023й., 03/23/887/0972-сон.
7. Қозоғистон Республикаси Конституцияси. 30.08.1995й. / <https://www.akorda.kz/ru/official-documents/constitution>
8. Беларусия Республикаси Фуқаролик процессуал кодекси. 11.01.1999 й.
9. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодексига шарҳлар. Тошкент. 2010 й.122-124-Б.
10. Шеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск.1979. С.99.
11. Гадиятова М.В. Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами. Дисс.канд.юрид.наук. Екатеринбург.2005.С.62.
12. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Фуқаролик судларини юритишда прокурор ваколатини таъминлаш бошқармасининг 2023 йил яқунлари бўйича умумлаштириш маълумотномаси. 14/1.1.23-296.

13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 июль кунги 467-сонли Қарори. / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 08/07/2022 й., 09/22/375/0618-сон.